

РОЛЬ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ КОНЦЕРТАМИ**THE ROLE OF MOBILE APPS IN CONCERT MANAGEMENT****ЖАРИНОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ,***Студент,**МИРЭА – Российский технологический университет.***МАКЕЕВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА,***кандидат технических наук, доцент,**МИРЭА – Российский технологический университет.***ZHARINOV VITALY SERGEEVICH,***Student,**MIREA – Russian Technological University.***MAKEEVA OKSANA VALERYEVNA,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,**MIREA – Russian Technological University.*

В данной статье рассматривается проблема управления мероприятием и решение этой проблемы с помощью мобильных приложений. В исследовании применялись сравнительные методы анализа, методы сбора и обработки данных. Рассматриваются такие аспекты, как функциональность мобильных приложений, их преимущества по сравнению с традиционными методами, приводятся примеры популярных программ. Вкладом в исследование является описание преимуществ использования мобильных приложений в концертной деятельности и анализ их эффективности. В результате определено, что использование цифровых технологий в концертной деятельности является перспективным направлением развития отрасли.

In this article, we are considering the problem of event management and its solution with the help of mobile applications. Comparative analysis and processing methods, data collection were applied in the study. Aspects such as functionality of apps, their advantages compared to traditional methods, and examples of popular applications are considered. The contribution to the study is a description of the benefit of using mobile applications in the concert industry and an exploration of their effectiveness. As a result, it has been determined that the usage of digital technologies in the concert sphere is a promising direction for the industry's development.

Ключевые слова: *концерт, концертная деятельность, управление мероприятием, мобильные приложения, стандартизированные функции, экономия времени, упрощение бизнес-процессов, эффективность, удобство, коммуникация, цифровые технологии.*

Key words: *Concert, performance industry, event management, mobile applications, standardized functions, time savings, simplification of business processes, efficiency, convenience, communication, digital technologies.*

История концертной деятельности насчитывает многовековую историю, начиная от античности, когда театры и амфитеатры использовались для проведения различных мероприятий и празднеств. Однако исторически первое концертное мероприятие, как

считается, прошло в Германии в 1672 году, когда был организован концерт для короля Людвига XIV. Впоследствии концерты стали популярным видом развлечения, как для аристократии, так и для простых людей.

В современных условиях проведение мероприятий становится все более цифровым и мобильным. Многие компании и организации используют мобильные приложения для управления мероприятиями, такими как концерты, выставки, конференции и другие события. Стандартизированные функции в мобильных приложениях для проведения мероприятий позволяют организаторам значительно экономить время и денежные средства, упрощать бизнес-процессы и увеличивать эффективность.

Как сказал известный предприниматель Ричард Брэнсон: "Технологии должны упрощать жизнь, а не усложнять ее". Это утверждение особенно верно в сфере организации мероприятий и концертов, где эффективность и точность играют ключевую роль.

Одним из наиболее популярных и эффективных способов управления мероприятиями является использование мобильных программ. В таких приложениях используются стандартизированные функции, которые помогают организаторам мероприятий автоматизировать бизнес-процессы и упростить управление событием [3].

Применение цифровых технологий в сфере концертной деятельности – это не нововведение, и на рынке существует множество приложений, посвященных этой теме, включая "Eventbrite", "Attendify", "Whova" и другие.

Оценка эффективности экономии времени и удобства при использовании мобильных приложений для проведения мероприятий зависит от его конкретных особенностей. В целом, использование цифровых технологий в организационной деятельности позволяет существенно сократить время на подготовки мероприятия, сделать его более удобным для участников и увеличить эффективность бизнес-процессов [1].

Хотя функционал мобильных приложений для проведения мероприятий в значительной мере стандартизирован, каждый разработчик стремится внести свои уникальные черты, такие как возможность прямой обратной связи, фильтрация и отслеживание черных списков, добавление комментариев к мероприятию, и прочее.

Рассмотрим несколько приложений и попробуем сформировать некоторые стандартные функции для систем по теме контроль проведения мероприятий в концертной деятельности:

1. Расписание мероприятия – функция, позволяющая участникам просмотреть расписание мероприятия, включая информацию о времени его начала и окончания, названиях и местоположении концертов, выступлениях и других событий.

2. Функция управление гостями – с ее помощью организаторы могут контролировать доступ участников к встрече, управлять местами и временем проведения концерта, а также управлять гостями, которые не явились на мероприятие.

3. Функция коммуникации – является еще одной из важнейших в мобильных приложениях для проведения события. С ее помощью организаторы могут общаться с участниками мероприятия, отправлять им уведомления, напоминания и другую информацию.

Можно заметить, что основных и подобных возможностей всех мобильных приложений для контроля проведения мероприятий в концертной деятельности немного – около трех. Их можно рассматривать как фундамент приложения, на базе которого каждый разработчик может добавить свои уникальные функции, чтобы выделить свое приложение на рынке и удовлетворить потребности своих пользователей.

Ниже представлена контекстная диаграмма простейшего приложения для проведения мероприятий (Рис. 1) и декомпозиция диаграммы с демонстрацией потоков информации (Рис. 2) [2].

Рис. 1. Контекстная диаграмма.

Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы.

Система использует клиент-серверную архитектуру, с двумя уровнями приложения. Мобильная версии реализуют пользовательский интерфейс для взаимодействия с данными. Подавляющая часть работы возлагается на сервер приложения, в то время как данные хранятся на отдельном сервере (Рис.3).

Рис. 3. Архитектурная диаграмма.

Во время ввода в эксплуатацию нового приложения или доработки имеющегося на рынке продукта происходит неизбежное соприкосновение с рисками. Риск представляет собой возможное событие или условие, которое не может быть предсказано с абсолютной точностью и может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на бизнес компании. Риск может привести к приобретению новых возможностей или к финансовым потерям и ухудшению репутации компании в результате непредвиденных обстоятельств.

Чтобы достичь успеха во внедрении новых продуктов, компаниям необходимо уметь эффективно управлять рисками.

Риски могут быть различных типов: техническими, финансовыми, коммерческими, маркетинговыми, административными, политическими, военными, юридическими, экологическими, рисками участников проекта, строительными, эксплуатационными. Определение и управление всеми рисками, связанными с проектом, может помочь предотвратить возможные негативные последствия и обеспечить успешную реализацию проекта.

В данной сфере можно выделить наиболее вероятные события, которые могут повлиять на состояние проекта в любой момент времени. В матрице рисков, приведенной в Табл.1 представлены возможные события.

Таблица 1. Матрица рисков

Риски				
Нехватка знаний при разработке ПО	Значительный - Выход за рамки времени	Высокий	Передача риска	Привлечение опытных разработчиков
Изменение требований и приоритетов	Значительный – переделка ПО	Низкий	Избежание риска	Анализ состояния проекта
Проблема эксплуатации	Незначительный – отказ сотрудника от работы с ПО	Низкий	Избежание риска	Разработка подробной документации пользователя
Разработка неверного интерфейса пользователя	Значительный– снижение количества пользователей	Низкий	Сокращение значимости риска	Регулярная обратная связь

С помощью данных представленных в Табл. 2, оценим эффективность существующий приложений на некоторых процессах, а время выполнения возьмем из существующих программных комплексов.

Таблица 2. Сравнение традиционных методов и приложения использования

Название процесса	Традиционные методы	Приложение	Комментарий
Проверка билетов	20 сек	2 сек	При использовании бумажных билетов могут возникнуть проблемы с контролем доступа на мероприятие, а также с продажей билетов и возвратом денег.
Поиск гостя по спискам	1 мин	5 сек	В случае с традиционным методом надо учитывать человеческий фактор, и вся скорость поиска гостя будет затягиваться, в связи с этим фактором.
Связь с каждым участником	-	+	Традиционный метод не позволит проинформировать каждого участника лично о нюансах проведения мероприятия.
Отслеживание времени выступления артиста	-	+	При смещении времени выхода артистов или коррекции списка транслируемых песен каждый участник может это отследить в приложении в отличии от традиционного метода.

Так же можно отметить, что возможности традиционных методов скуднее, чем применение приложения.

Просмотр таблицы позволяет сделать вывод о том, что использование мобильного приложения помимо экономии времени, и значительно упрощает поиск нужной информации о мероприятии, удовлетворяя индивидуальные запросы пользователя широким функционалом и возможностями.

В заключение, можно сказать, что мобильные приложения для управления мероприятиями в концертной деятельности являются важным инструментом в современном бизнесе. Они позволяют организаторам упростить все сопутствующие задачи проведения и улучшить коммуникацию с гостями.

Приложения для управления мероприятиями представляют собой большую возможность для развития, так как они могут помочь организаторам получить больше информации о своих участниках и лучше адаптироваться к их потребностям.

Необходимо учитывать, что внедрение новых технологий также может привести к некоторым рискам, таким как нарушение безопасности данных, сбой в работе приложения и другие проблемы. Поэтому необходимо принимать меры для защиты данных и обеспечения безопасности при использовании цифровых технологий.

Развитие использование мобильных приложений для управления мероприятиями в концертной деятельности являются важным шагом в современной индустрии развлечений. Они позволяют повысить эффективность управления мероприятием, увеличить удобство для участников и улучшить опыт посетителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Громов А.И. Управление бизнес-процессами: современные методы: монография / А.И. Громов, А.Фляйшман, В.Шмидт; под редакцией А.И. Громова. М.: Издательство Юрайт, 2023. 367 с.
2. Зараменских Е.П. Управление жизненным циклом информационных систем. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2023. 497 с.
3. Макеева О.В., Шарипов А.А. Проектирование автоматизированной информационной системы медицинских учреждений // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2023. Т.8 №5 (31) ч.2.с. 54-60.

© Жаринов В.С., Макеева О.В., 2023.